

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДО РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ

Москаленко В.В.

кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна, e-mail: voloimir.moskalenko@hnpu.edu.ua

В умовах цифрової революції в промисловості суспільство, як і його частина – освіта, не може залишатися незмінною [1]. Однією з таких змін є впровадження дистанційної освіти або окремих її форм. З боку професорсько-викладацького складу ця інноваційна зміна реалізується, зокрема у розробці та створенні дистанційних курсів у середовищі систем дистанційної освіти: MOODLE, Microsoft Team тощо. Такі курси фактично можуть використовуватися і під час дистанційного навчання, і під час змішаного навчання, і під час звичайного очного навчання для самостійної роботи студентів та як джерело навчальної інформації. Тобто електронні курси стають у нагоді викладачеві, беручи на себе частину рутинної роботи і звільняючи навчальний час для творчих, змістовно поглиблених форм навчального процесу [2].

Зрозуміло, що професорсько-викладацький склад, з одного боку, має досвід традиційного освітнього процесу та чудово володіє педагогічними засобами в умовах звичайного очного навчання, але, з другого боку, дистанційний курс вносить додаткові організаційні та дидактичні можливості до освітнього процесу та вимагає наявності у професорсько-викладацького складу достатніх ІКТ-компетентностей.

Таким чином, у зміст підготовки викладачів до розробки дистанційних курсів повинен враховувати попередній викладацький досвід традиційного освітнього процесу, технічні та організаційні вимоги до електронних навчальних курсів у корпоративній системі дистанційної освіти, різнорівневу ІКТ-компетентність професорсько-викладацького складу, а також строкату

потребу в інструментарії викликану різними освітніми галузями, в яких працюють викладачі.

Відповідно до вищесказаного, до змісту підготовки викладачів повинні входити:

- підвищення ІКТ-компетентності в рамках роботи з мережевою системою дистанційної освіти;

- методи виконання технічних та організаційних вимог до дистанційних курсів та роботи з ними;

- універсальний набір інструментів системи дистанційної освіти для реалізації загальних для усіх освітніх галузей освітніх дій: надання теоретичних відомостей по курсу, опрацювання практичних навичок, перевірка знань, умінь, навичок, поточне та підсумкове оцінювання;

- вузькопрофесійний інструментарій системи дистанційної освіти для реалізації специфічних вимог конкретних освітніх галузей: вправи в рамках фізичного виховання, в рамках музичного мистецтва, каліграфії, ораторського мистецтва, права тощо.

Для впровадження в роботу дистанційних курсів, що відповідають технічним та організаційним вимогам, було прийнято Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів з повним описом вимог до дистанційних курсів та алгоритму контролю якості курсів – сертифікації.

Для підвищення ІКТ-компетентності професорсько-викладацького складу через самоосвіту в рамках індивідуальної роботи з корпоративною системою дистанційної освіти MOODLE видано дві частини [2, 3], готується до видання третя і створюється четверта посібника «Технології дистанційного навчання».

Для підвищення ІКТ-компетентності професорсько-викладацького складу та опанування універсальним набором інструментів системи дистанційної освіти для реалізації загальних для усіх освітніх галузей освітніх дій був створений курс підвищення кваліфікації викладачів загальним об'ємом 30 годин наступного змісту:

- Створення персонального освітнього середовища викладача (Налаштування персонального кабінету. Реєстрація студентів та викладачів. Групи, глобальні групи).
- Синхронне спілкування. Конференції, вебіари (Проектування спілкування засобами MOODLE. Проектування спілкування зовнішніми засобами Zoom).
- Алгоритм переведення очного курсу в дистанційний (Лекційний матеріал: Створення об'єкту «Урок/Лекція» або відеолекції та Youtube-каналу. Практика: Підсистеми завдань. Навчальне завдання. Розробка та налаштування завдань. Розміщення посилань на зовнішні (об'ємні) графічні та аудіоматеріали).
- Оцінювання (Об'єкти Moodle для оцінювання (Завдання, Тест...). Журнал. Проведення іспитів).

Групи викладачів для проходження курсу формувалися з урахуванням галузей знань дисциплін, що читаються викладачами та рівня ІКТ-компетентностей викладача. Для оптимізації процесу навчання були створені робочі зошити слухача курсів. Наприкінці курсу особам, чий курс відповідав усім вимогам, видавався відповідний сертифікат підвищення кваліфікації.

Таким чином, закладом освіти була досягнута мета по активному вільному застосуванні ресурсів корпоративної системи дистанційної освіти MOODLE і, відповідно, більш ефективному впровадженню форм дистанційного навчання у освітній процес, що дозволить, в свою чергу, запровадити дистанційну форму освіти у ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

ЛІТЕРАТУРА

1. Москаленко В. В., Толяренко Н. І. Діджиталізація освіти в сучасних умовах. *Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір* : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., м. Харків, 25 бер. 2021 р. ХНАДУ. Харків, 2021.

2. Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / А.І. Прокопенко та ін.; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : Мітра, 2019. 81 с.

3. Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE : навч. посіб. / А.І. Прокопенко та ін.; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : Новий курс, 2021. 49 с.